

SISTEMA ELECTORAL PARA LA CÁMARA BAJA EN AMÉRICA LATINA Y SUS REFORMAS

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Distritos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
Argentina I ¹	1983	Proporcional	D'Hondt	254	24 ²	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	3% del padrón electoral del distrito	No
Argentina II	1991	Proporcional	D'Hondt	257	24 ³	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	3% del padrón electoral del distrito	No
Bolivia I	1967	Proporcional	Cifra repartidora	Variable según población	Distrito único	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
Bolivia II	1994	Proporcional ⁴	D'Hondt	130	61 ⁵	Lista cerrada y bloqueada	5	Inmediata	No	No
		Mayoritario	Mayoría relativa		68	Candidatura uninominal		Inmediata	No	
Bolivia III	1996	Proporcional ⁴	D'Hondt	130	61 ⁵	Lista cerrada y bloqueada	5	Inmediata	3% del total de votos válidos nacional	No
		Mayoritario	Mayoría relativa		68	Candidatura uninominal		Inmediata	No	
Bolivia IV	2009	Proporcional	D'Hondt	130	53	Lista única, vinculada a candidatura presidencial	5	Inmediata	3% del total de votos válidos a nivel nacional	No
		Mayoritario	Mayoría relativa		70	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Circunscripciones especiales indígena, originario, campesinas	Mayoría relativa		7	Candidatura uninominal		Inmediata	No	
Bolivia V	2010	Proporcional	D'Hondt	130	53	Lista única, vinculada a candidatura presidencial	5	Inmediata	3% del total de votos válidos a nivel nacional	Sí, a cargos estatales (25% censo estatal y 20% en cada departamento)
		Mayoritario	Mayoría relativa		70	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Circunscripciones especiales indígenas, campesinas	Mayoría relativa		7	Candidatura uninominal		Inmediata	No	

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Distritos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
Bolivia VI	2013	Proporcional	D'Hondt	130	63	Lista única, vinculada a candidatura presidencial	5	Inmediata	3% del total de votos válidos a nivel nacional	Sí, a cargos estatales (25% censo estatal y 20% en cada departamento)
		Mayoritario	Mayoría relativa		60	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Circunscripciones especiales indígenas, campesinas	Mayoría relativa		7	Candidatura uninominal		Inmediata	No	
Brasil I	1996	Proporcional	Hare y restos mayores	513	27	Lista Abierta	4	Inmediata	No	No
Brasil II	2003	Proporcional	Hare y restos mayores	513	27	Lista Abierta	4	Inmediata	No	No
Brasil III	2017	Proporcional	Hare y restos mayores	513	27	Lista Abierta	4	Inmediata	Sí, progresiva	No
Chile I	1980	Proporcional ⁶	D'Hondt	120	60 ⁷	Dos candidatos por lista. Voto preferente.	4	Inmediata	No	No
Chile II	2015	Proporcional	D'Hondt	155	28	Lista Abierta	4	Inmediata	No	No
Colombia I	1991	Proporcional	Cociente o residuo electoral	166	34 ⁸	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata e indefinida	No	No
Colombia II	1994	Proporcional	D'Hondt	166	34 ⁸	Mixto (lista cerrada y bloqueada o voto preferente (lista cerrada y no bloqueada)	4	Inmediata e indefinida	No	Sí
Colombia III	2003	Proporcional	D'Hondt	166	34 ⁸	Mixto (lista cerrada y bloqueada o voto preferente (lista cerrada y no bloqueada)	4	Inmediata e indefinida	50% del cociente simple de la circunscripción.	Sí
Colombia IV	2015	Proporcional	D'Hondt	166 + 1	34 ⁸	Mixto (lista cerrada y bloqueada o voto preferente) (lista cerrada y no bloqueada)	4	Inmediata e indefinida	50% del cociente simple de la circunscripción.	Sí
Colombia V	2017	Proporcional	D'Hondt	166 + 1 + 5	34 ⁸	Mixto (lista cerrada y bloqueada o voto preferente (lista	4	Inmediata e indefinida	50% del cociente simple de la circunscripción.	Sí

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Districtos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
						cerrada y no bloqueada)				
Colombia VI	2018	Proporcional	D'Hondt	166 +1 + 5	34 ⁸	Mixto (lista cerrada y bloqueada o voto preferente (lista cerrada y no bloqueada)	4	Inmediata e indefinida	50% del cociente simple de la circunscripción	Sí
Colombia VII	2021	Proporcional	D'Hondt	166 +1 +5 +16	34 ⁸	Mixto (lista cerrada y bloqueada o voto preferente (lista cerrada y no bloqueada)	4	Inmediata e indefinida	50% del cociente simple de la circunscripción	Sí
Costa Rica I	1949	Proporcional	Hare modificada ⁹	45	7	Lista cerrada y bloqueada	4	No reelección inmediata	No	No
Costa Rica II	1998	Proporcional	Cociente o residuo electoral	57	7	Lista cerrada y bloqueada	4	No reelección inmediata	No	No
Ecuador I	1978	Proporcional	Cociente o residuo electoral	69	21 ¹⁰	Lista cerrada y bloqueada	5	No reelección inmediata	No	No
Ecuador II	1983	Proporcional	Cociente o residuo electoral	71	21 ¹⁰	Lista cerrada y bloqueada	4 y 2	No reelección inmediata	No	No
Ecuador III	1985	Mayoritario	Mayoría relativa	71	21 ¹⁰	Lista cerrada y bloqueada	4 y 2	No reelección inmediata	No	No
Ecuador IV	1986	Proporcional	Cociente o residuo electoral	71	21 ¹⁰	Lista cerrada y bloqueada	4 y 2	No reelección inmediata	No	No
Ecuador V	1994	Proporcional	Cociente o residuo electoral	72	21 ¹⁰	Lista cerrada y bloqueada	4 y 2	No reelección inmediata	No	No
Ecuador VI	1996	Proporcional	Cociente o residuo electoral	82	21 ¹⁰	Lista cerrada y bloqueada	4 y 2	Inmediata	No	No
Ecuador VII	1998	Proporcional	D'Hondt	121	21 ¹¹	Voto preferente	4	Inmediata	No	Sí, para diputados (30%)
Ecuador VIII	2000	Proporcional	D'Hondt	100	22 ¹¹	Voto preferente	4	Inmediata	No	Sí, para diputados (30%)
Ecuador IX	2003	Proporcional	Imperiali (corregido)	100	22 ¹¹	Voto preferente	4	Inmediata	No	Sí, para diputados (30%)

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Districtos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
Ecuador X	2006	Proporcional	Factor Ponderado	100	22 ¹¹	Voto preferente	4	Inmediata	No	Sí, para diputados (30%)
Ecuador XI	2009	Proporcional	D'Hondt / Hare	124	24 ¹²	Voto preferente	4	Inmediata	No	Sí, para autoridades de elección popular (10%)
Ecuador XII	2012	Proporcional	D'Hondt / Hare	136	24 ¹²	Voto preferente	4	Inmediata	No	Sí, para autoridades de elección popular (10%)
Ecuador XIII	2019	Proporcional	Webster	137	24 ¹²	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	Sí, para autoridades de elección popular (10%)
El Salvador I	1983	Proporcional	Hare y restos mayores	60	14	Lista cerrada y bloqueada	3	Inmediata	No	No
El Salvador II	1988	Proporcional	Hare y restos mayores	84	14 ¹³ + 1	Lista cerrada y bloqueada	3	Inmediata	No	No
El Salvador III	2011	Proporcional	Hare y restos mayores	84	14	Lista cerrada y no bloqueada	3	Inmediata	No	No
El Salvador IV	2014	Proporcional	Hare y restos mayores	84	14	Lista abierta y voto preferente (Voto cruzado)	3	Inmediata	No	No
El Salvador V	2023	Proporcional	D'Hondt	60	14	Lista abierta y voto preferente (Voto cruzado)	3	Inmediata	No	No
Guatemala I	1985	Proporcional	D'Hondt	110	23 + 1 ¹⁴	Listas cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
Guatemala II	1990	Proporcional	D'Hondt	116	23 + 1 ¹⁴	Listas cerrada y bloqueada	5	Inmediata	No	No
Guatemala III	1994	Proporcional	D'Hondt	80	23 + 1 ¹⁴	Listas cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
Guatemala IV	2002	Proporcional	D'Hondt	158	23 + 1 ¹⁴	Listas cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
Guatemala V	2016	Proporcional	D'Hondt	160	23 + 1 ¹⁴	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
Haití I	2013	Mayoritario	Mayoría absoluta ¹⁵	99	10	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Districtos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
Haití II	2015	Mayoritario	Mayoría absoluta ¹⁵	119	10	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
Honduras I	1982	Proporcional	Hare y restos mayores	85	18	Voto por candidato, en listas de partido	4	Inmediata	No	No
Honduras II	1985	Proporcional	D'Hondt	134	18	Voto por candidato, en listas de partido	4	Inmediata	No	No
Honduras III	1988	Proporcional	Hare y restos mayores	128	18	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
Honduras IV	2004	Proporcional	Hare y restos mayores	128	18	Lista abierta	4	Inmediata	No	No
Honduras V	2011	Proporcional	Hare y restos mayores	128	18	Lista abierta	4	Inmediata	No	Sí A todos los niveles (2% Censo Nacional Electoral)
México I	1963	Mixto	Mayoría relativa	178	178 ¹⁶	Candidatura uninominal y Lista cerrada y bloqueada	3	No reelección	2,5% de la votación nacional	No
México II	1972	Mixto	Mayoría relativa	194	194 ¹⁶	Candidatura uninominal y Lista cerrada y bloqueada	3	No reelección	1,5% de la votación nacional	No
México III	1977	Mixto:	-	400	-	-	3	-	-	No
		Mayoritario	Mayoría relativa	300	300	Candidatura uninominal		No reelección	No	
		Proporcional	Hare y restos mayores	100	100	Lista cerrada y bloqueada ¹⁷		No reelección	No	
México IV	1987	Mixto:	-	500	-	-	3	-	-	No
		Mayoritario	Mayoría relativa	300	300	Candidatura uninominal		No reelección	No	

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Distritos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
		Proporcional	Hare y restos mayores	200	5	Lista cerrada y bloqueada		No reelección	No	
México V	1996	Mixto:	-	500	-	-	3	-	-	No
		Mayoritario	Mayoría relativa	300	300	Candidatura uninominal		No reelección	No	
		Proporcional	Hare y restos mayores	200	5	Lista cerrada y bloqueada		No reelección	2% del total de votación emitida para plurinominales	
México VI	2014	Mixto:	-	500	-	-	3	-	-	No
		Mayoritario	Mayoría relativa	300	300	Candidatura uninominal		Inmediata	No	
		Proporcional	Hare y restos mayores	200	5	Lista cerrada y bloqueada		Inmediata	3% del total de votación emitidas para plurinominales	
Nicaragua I	1987	Proporcional	Cociente o residuo electoral	90	9	Lista cerrada y bloqueada	6	Inmediata	No	No
Nicaragua II	1995	Proporcional	Cociente o residuo electoral	93	17 + 1 + 2 ¹⁸	Lista cerrada y bloqueada	5	Inmediata	No	No
Nicaragua III	2000	Proporcional	Hagenbanch-Bischoff	93	17 + 1 + 2 ¹⁸	Lista cerrada y bloqueada	5	Inmediata	No	No
Nicaragua IV	2012	Proporcional	D'Hondt	92	70 + 22 ¹⁹	Lista cerrada y bloqueada	5	Inmediata	No	No
Panamá I	1983	Mixto:	-	71	-	-	5	-	No	Sí, de los diputados principales y suplentes por parte de los partidos
		Mayoritario	Mayoría relativa		26	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Proporcional	Hare y medio cociente		14	Voto preferente		Inmediata		

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Distritos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
Panamá II	2004	Mixto:	-	71	39	-	5	-	No	Sí, diputados principales y suplentes por parte de los partidos
		Mayoritario	Mayoría relativa		26	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Proporcional	Cociente o residuo electoral		13	Mixto: Voto preferente o lista cerrada y bloqueada		Inmediata		
Panamá III	2007	Mixto:	-	71	39	-	5	-	No	Sí, a diputados, y se amplía a que partidos realicen mecanismo consulta popular con electores del círculo)
		Mayoritario	Mayoría relativa		26	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Proporcional	Cociente o residuo electoral		13	Mixto: Voto preferente o lista cerrada y bloqueada		Inmediata		
Panamá IV	2010	Mixto:	-	71	39	-	5	-	No	Sí, de los diputados, incorporada en Estatutos y aprobada x voto favorable 2/3 partes electores
		Mayoritario	Mayoría relativa		26	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Proporcional	Cociente o residuo electoral		13	Mixto: Voto preferente o lista cerrada y bloqueada		Inmediata		
Panamá V	2013	Mixto:	-	71	39	-	5	-	No	Sí, de los diputados, con no menos de 30% firmas padrón que lo eligió, sólo años intermedios, no inicio ni final mandato
		Mayoritario	Mayoría relativa		26	Candidatura uninominal		Inmediata		
		Proporcional	Cociente o residuo electoral		13	Mixto: Voto preferente o lista cerrada y bloqueada		Inmediata		
Panamá VI	2022	Mixto:	-	71	39	-	5	-	No	Sí, de los diputados, con no menos de 30% firmas

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Districtos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
		Mayoritario	Mayoría relativa		26	Candidatura uninominal		Inmediata		padrón que lo eligió, sólo años intermedios, no inicio ni final mandato
		Proporcional	Cociente o residuo electoral		13	Mixto: Voto preferente o lista cerrada y bloqueada		Inmediata		
Paraguay I	1992	Proporcional	D'Hondt	80	17 + 1 ^º	Listas cerradas y bloq.	5	Inmediata	No	No
Paraguay II	2019	Proporcional	D'Hondt	80	17 + 1 ^º	Listas cerradas y no bloq.	5	Inmediata	No	No
Perú I	1978	Proporcional	D'Hondt	180	25	Voto preferente doble y opcional. Lista cerrada y no bloqueada	5	Inmediata	No	No
Perú II	1980	Proporcional	D'Hondt	120	20	Listas cerrada y bloqueada	5	Inmediata	No	No
Perú III	1984	Proporcional	D'Hondt	120	25	Lista cerrada y no bloqueada	5	Inmediata	No	No
Perú IV	1993	Proporcional	D'Hondt	120	Circunscripción Nacional	Lista cerrada, no bloqueada, voto preferente doble	5	Inmediata	No	No
Perú V	1994	Proporcional	D'Hondt	120	Circunscripción Nacional	Lista cerrada, no bloqueada, voto preferente doble	5	Inmediata	No	No
Perú VI	2000	Proporcional	Cifra repartidora (D'Hondt)	120	25	Doble voto preferente opcional	5	Inmediata	No	No
Perú VII	2004	Proporcional	Cifra repartidora (D'Hondt)	121	26	Doble voto preferente opcional ²¹	5	Inmediata	Al menos seis (6) repres. al Congreso en más de una circunscripción electoral; o al menos 5% votos válidos a nivel nacional	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Distritos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
Perú VIII	2005	Proporcional	Cifra repartidora (D'Hondt)	121	26	Doble voto preferente opcional ²¹	5	Inmediata	Al menos 6 repres. al Congreso en más de una circunscripción electoral; o al menos 5% votos válidos a nivel nacional	No
Perú IX	2009	Proporcional	D'Hondt	130	26 ²²	Lista cerrada, no bloqueada, voto preferencial y opcional	5	Inmediata	Al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción o al menos 5% votos válidos a nivel nacional	No
Perú X	2019	Proporcional	D'Hondt	130	27 ²³	Lista cerrada, no bloqueada	5	No reelección inmediata	Al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción o al menos 5% votos válidos a nivel nacional	No
Perú XI	2020	Proporcional	D'Hondt	130	27 ²³	Lista cerrada, no bloqueada	5	No reelección inmediata	Al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción o al menos 5% votos válidos a nivel nacional	No
República Dominicana I	1994	Proporcional	D'Hondt	150	47	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No
República Dominicana II	1997	Proporcional	D'Hondt	150	47	Lista cerrada y bloqueada	4	Inmediata	No	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Districtos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
República Dominicana III	2010	Proporcional	D'Hondt	190	178 + 7 + 5 ²⁴	Voto preferente	4	Inmediata e indefinida	1% de votos válidos	No
Republica Dominicana IV	2015	Proporcional	D'Hondt	190	178 + 7 + 5 ²⁴	Voto preferente	4	Inmediata e indefinida	1% de votos válidos	No
Uruguay I	1985	Proporcional	Sistema Proporcional Integral	99	19	Doble Voto simultáneo. Lema y sublema	5	Inmediata	No	No
Uruguay II	1996	Proporcional	D'Hondt modificada	99	19	Listas cerradas y bloqueadas. Ley de Lemas.	5	Inmediata	No	No
Venezuela I	1961	Mixto:	-	165	27	Listada cerrada y bloqueada + distritos uninominales	5	Inmediata	No	No
		Proporcional ⁴	D'Hondt		24	Listada cerrada y bloqueada				
		Mayoritario	Mayoría relativa		3 ²⁵	Candidatura uninominal				
Venezuela II	1999	Mixto:	-	165	27	-	5	Inmediata por dos periodos Inmediata por dos periodos	No	Si, a diputados, con al menos el 20% de las firmas de los electores inscritos
		Proporcional ⁴	D'Hondt		24	Listada cerrada y bloqueada				
		Mayoritario	Mayoría relativa		3 ²⁵	Candidatura uninominal				
Venezuela III	2007	Mixto	-	165 (52 + 113)	27 ²⁶	-	5	Inmediata e indefinida	No	Si, a diputados, con al menos el 25% de las firmas del total del cuerpo electoral

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Districtos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatoria Legislativa
		Proporcional ⁴	D'Hondt		24	Lista cerrada y bloqueada				
		Mayoritario ²⁷	Mayoría relativa		3 ²⁵	Candidatura uninominal				
Venezuela IV	2009	Mixto	-	165 (52 + 113)	27	-	5	Inmediata e indefinida	No	Si, a diputados, con al menos el 20% de las firmas del total del cuerpo electoral
		Proporcional ⁴	D'Hondt		24	Lista cerrada y bloqueada				
		Mayoritario ²⁷	Mayoría relativa		3 ²⁵	Candidatura uninominal				

¹ Renovación por mitades cada dos años.

² 22 provinciales + 1 Capital + 1 Territorio Nacional.

³ 24 provincias + 1 Capital.

⁴ Personalizado.

⁵ 9 departamentales regionales plurinominales.

⁶ Los dos escaños los obtienen las dos listas más votadas. Si la primera supera en el doble de votos al segundo partido más votado, obtiene los dos escaños por distrito.

⁷ Binomiales.

⁸ Territoriales + 1 especial: mínimo constitucional de dos escaños por cada circunscripción territorial + 1 por cada 250.000 hab. o fracción mayor de 125.000 hab. Las tres circunscripciones especiales designan 5 senadores: correspondientes a grupos étnicos (2), minorías políticas (2) y colombianos residentes en el exterior (1).

⁹ 50% subcociente y resto más alto.

¹⁰ Provinciales + 1 nacional.

¹¹ Provinciales.

¹² Provinciales + 1 nacional + 3 extraterritorial.

¹³ 14 departamentos plurinominales (64 escaños) + 1 departamento uninominal (20 escaños).

¹⁴ 23 departamentos plurinominales + 1 nacional.

¹⁵ O 25 puntos de diferencia.

- ¹⁶ 5 diputados por partido que alcanzara el porcentaje requerido. Cada medio punto adicional al porcentaje requerido daba un diputado más hasta el límite de 20.
- ¹⁷ A partir de entonces el votante disponía de dos votos, uno para la circunscripción uninominal y otro para la plurinominal.
- ¹⁸ 17 departamentos plurinominales + 1 nacional + 2 especiales.
- ¹⁹ 70 departamentos plurinominales + 22 nacionales.
- ²⁰ 17 distritos plurinominales + 1 Capital.
- ²¹ Salvo para distritos de dos que es un voto preferencial
- ²² 25 provincias + 1 Lima + Extranjera
- ²³ 24 departamentos + 1 Lima Provincias + Lima Metropolitana y Extranjera.
- ²⁴ La Reforma Constitucional fijó el número de diputados en 190. Corresponden a un mínimo constitucional de 2 diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional (178); las dos circunscripciones especiales corresponden a dominicanos residentes en el exterior (7) y diputados nacionales que superen el 1% de los votos válidos (5).
- ²⁵ Uninominales indígenas.
- ²⁶ 24 plurinominales + 3 uninominales indígenas.
- ²⁷ Segmentado o paralelo.

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2023). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Elaborada por Flavia Freidenberg. Actualización a cargo de Karla Estrada. Fecha de actualización: 18 de septiembre de 2023. Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2023. Disponible en: <http://bit.ly/3KKZZ0q>

Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencia de la democracia: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)